

NOTA TÉCNICA

Atratividade e retenção na carreira docente em Enfermagem

Autores:

Helen Fernanda Barbosa Batista e
Mario Roberto Dal Poz

Outubro 2023

Atratividade e retenção na carreira docente em Enfermagem

Autores:

Helen Fernanda Barbosa Batista¹ e Mario Roberto Dal Poz²

Grupo de Análise de Políticas, Sistemas e Força de Trabalho em Saúde

Batista, HFB; Dal Poz, MR. *Atratividade e retenção na carreira docente em Enfermagem*. Nota Técnica, outubro, 2023. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.10605590.

<https://politicadesaude.ims.uerj.br>

contato: contato.politicadesaude@uerj.br

Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar
Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

¹ Doutoranda, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

² Professor Titular, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

NOTA TÉCNICA

Atratividade e retenção na carreira docente em Enfermagem

Autores:

Helen Fernanda Barbosa Batista e
Mario Roberto Dal Poz

Outubro 2023

AGRADECIMENTOS

Gabriela Sena de Lima, Júlia Siqueira de Lima, Beatriz Passos Machado, Izabella Araújo Morais e Camila Lopes que participaram da execução e desenvolvimento dos procedimentos da revisão de escopo.

RESUMO

A melhoria na eficiência dos aparelhos de formação depende, em grande medida, da garantia de que pessoas competentes queiram trabalhar como professores e que seu ensino tenha alta qualidade. Ou seja, um requisito fundamental para promover um ensino de qualidade é que a opção pela docência seja feita por pessoas motivadas, com alto nível de conhecimento e habilidades, sendo importante que ela seja uma profissão competitiva, para disputar com outras ocupações essas pessoas talentosas. Esse documento é resultado de uma pesquisa bibliográfica realizada por meio de uma revisão de escopo, visando a identificação dos elementos de atratividade e retenção para a profissão docente. Este protocolo de revisão de escopo seguiu a metodologia proposta pelo Joanna Briggs Institute (JBI) e do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (the PRISMA-ScR). Os resultados mapeados foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, sendo construídas quatro categorias: incentivos monetários, não monetários, características do emprego e estrutura de carreira. Compreender os elementos desse mercado, incluindo os fatores que determinam a demanda e a oferta de docentes, a capacidade de resposta desses profissionais aos incentivos para a atratividade na profissão e os mecanismos que regulam a formação e ingresso de professores nas instituições torna-se indispensável para o planejamento na área de formação no cenário nacional. Nesse contexto, a síntese de evidências apresentada nessa nota técnica pode contribuir para os formuladores de políticas, pesquisadores e instituições de ensino nos processos decisórios no âmbito político, regulatório, de financiamento, investimento e executivo que reflitam melhor as preferências das partes interessadas. E esse alinhamento da política de recursos humanos com as preferências dos profissionais pode aprimorar a eficácia das intervenções, melhorando a atração, a satisfação e conseqüentemente a retenção e resultados desses trabalhadores.

ABSTRACT

Improving the efficiency of training facilities depends, to a large extent, on ensuring that competent people want to work as teachers and that their teaching is of high quality. In other words, a fundamental requirement to promote quality teaching is that the choice to teach is made by motivated people, with a high level of knowledge and skills, and it is important that it is a competitive profession, to compete with other occupations for these talented people. This document is the result of a bibliographical research carried out through a scoping review, aiming to identify the elements of attractiveness and retention for the teaching profession. This scoping review protocol followed the methodology proposed by the Joanna Briggs Institute (JBI) and the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (the PRISMA-ScR). The mapped results were analyzed using the content analysis technique, creating four categories: monetary, non-monetary incentives, job characteristics and career structure. Understanding the elements of this market, including the factors that determine the demand and supply of teachers, the responsiveness of these professionals to incentives for attractiveness in the profession and the mechanisms that regulate the training and entry of teachers into institutions becomes essential for planning in the area of training on the national scene. In this context, the synthesis of evidence presented in this technical note can contribute to policymakers, researchers and educational institutions in decision-making processes in the political, regulatory, financing, investment and executive spheres that better reflect the preferences of interested parties. And this alignment of human resources policy with professionals' preferences can improve the effectiveness of interventions, improving the attraction, satisfaction and consequently the retention and results of these workers.

SUMÁRIO

AGRADECIMENTOS	4
RESUMO	5
ABSTRACT	5
SUMÁRIO	6
ÍNDICE DE FIGURAS	7
ÍNDICE DE TABELAS	7
ÍNDICE DE QUADROS	7
INTRODUÇÃO	8
ESTRUTURA DO MERCADO DE TRABALHO DOCENTE NO BRASIL	10
ENTENDENDO O DESAFIO	13
OBJETIVOS	14
METODOLOGIA	14
CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDOS INCLUÍDOS	16
CATEGORIA 01 – INCENTIVOS MONETÁRIOS PARA A ATRATIVIDADE E RETENÇÃO	18
CATEGORIA 02 – INCENTIVOS NÃO MONETÁRIOS PARA A ATRATIVIDADE E RETENÇÃO	21
CATEGORIA 03 – ESTRUTURA DE CARREIRA	26
CATEGORIA 04 – CARACTERÍSTICAS DO EMPREGO PARA A ATRATIVIDADE E RETENÇÃO	30
REFLEXÕES FINAIS	35
REFERÊNCIAS	36

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Esquema relacional da oferta de professores e os atributos de atratividade e retenção	9
Figura 2. Sistematização das instituições de formação em Enfermagem no Brasil	12
Figura 3. Fluxograma Prisma 2020 para revisões sistemáticas	15
Figura 4. Categorização dos atributos	16

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1. Distribuição dos materiais por tipo de publicação	16
Tabela 2. Distribuição dos materiais por tipo de publicação	17

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1. Descrição das categorias profissionais e nível de atividade	10
Quadro 2. Resumo com requisitos para atuação docente na formação em enfermagem.....	11

INTRODUÇÃO

Os recursos humanos constituem um dos elementos centrais para os desafios na universalidade dos cuidados em saúde, tanto nos aspectos quantitativos quanto por falta de habilidades adequadas para prestar serviços de qualidade e de acordo com as necessidades sociais de saúde da população (PORTELA *et al.*, 2017; FEHN; ALVES; POZ, 2021).

Para construir sistemas de saúde eficazes, que sejam capazes de atender às complexas demandas do setor e fornecer cuidado integral e universal às populações, é fundamental que ocorram investimentos e estruturas para melhorar os sistemas nacionais de formação da força de trabalho (FEHN, 2019).

Entre outros fatores, a melhoria na eficiência dos aparelhos de formação depende, em grande medida, da garantia de que pessoas competentes queiram trabalhar como professores e que seu ensino tenha alta qualidade. Ou seja, um requisito fundamental para promover um ensino de qualidade é que a opção pela docência seja feita por pessoas motivadas, com alto nível de conhecimento e habilidades, sendo importante que ela seja uma profissão competitiva, para disputar com outras ocupações essas pessoas talentosas (MCKENZIE; SANTIAGO; OECD, 2005).

Muitos países têm enfrentado uma escassez no recrutamento e retenção de professores, principalmente, em cursos onde o salário de oportunidade para docentes é muito mais alto, ou seja, onde os ganhos em outras oportunidades de trabalho são maiores. Na docência em enfermagem esse componente é crucial porque o abandono e a baixa atratividade nessa área de atuação, em comparação às demais possibilidades de carreira, são fatores relevantes na oferta de professores (DOLTON, 2020; JAMES; WYCKOFF, 2020; YAN; TURINETTI; FANG, 2020).

Existem diferenças importantes entre os países em suas abordagens sobre a formação, o recrutamento, a remuneração, condições de trabalho, avaliação e estrutura da carreira de professor, dependendo da organização e estruturação dos sistemas nacionais de formação.

A partir da análise da estrutura da oferta de professores, apresentada na Figura 1, em ambos os casos que estruturam a disponibilidade de profissionais para o exercício do magistério (oferta corrente e grupo de professores potenciais), os componentes de atratividade para ingresso, reingresso e permanência na profissão docente são muito relevantes.

Em relação a saída do mercado de trabalho docente encontram-se os profissionais que se aposentam, aqueles que deixam a profissão por outros motivos que não a aposentadoria e os qualificados para lecionar que não ingressaram na docência após conclusão de sua formação. Nesses dois últimos casos, encontra-se o “*pool of recoverable*”, grupo de professores que tornaram-se inativos, qualificados para lecionar e que potencialmente podem ser atraídos para a profissão, sendo a principal fonte da oferta potencial (DOLTON, 2020).

Figura 1. Esquema relacional da oferta de professores e os atributos de atratividade e retenção

Fonte: Elaborado pelos autores, 2023/Adaptado de Dolton, 2020.

Dessa forma, compreender a relação dos atributos de atração profissional, monetários e não monetários, como elementos na escolha ocupacional que afetam a disponibilidade e retenção desses profissionais para a educação, é imprescindível para o planejamento e a gestão de recursos humanos na área, mas existem poucos estudos sobre essa parte do processo e como ela funciona, principalmente em relação aos professores da área da saúde.

Tendo em vista as discussões apresentadas sobre a relevância dos atributos monetários e não monetários para aumentar a atratividade e a fixação de profissionais qualificados no ensino de enfermagem, identificou-se o seguinte questionamento de pesquisa: quais seriam os atributos que aumentariam a atratividade e retenção de profissionais na docência em enfermagem?

ESTRUTURA DO MERCADO DE TRABALHO DOCENTE NO BRASIL

Os professores de alta qualidade constituem o recurso mais importante e também de maior custo na educação, visto que os gastos com a folha de pessoal têm impacto significativo no orçamento da área. Dessa forma os estudos que visam compreender os custos de políticas de investimento nos docentes, são fundamentais para uma análise econômica do impacto dessas medidas (MCKENZIE; SANTIAGO; OECD, 2005; DOLTON, 2020).

Segundo Fehn (2019) o mercado de trabalho é um sistema dinâmico formado por forças econômicas distintas e inter-relacionadas (a oferta e a demanda) que interagem para determinar a estrutura, o processo e o resultado de diferentes segmentos, serviços e sistemas. Desse modo, as características estruturais importantes do mercado de trabalho docente moldam a força de trabalho de professores e, como consequência, têm implicações potencialmente fortes para a qualidade e equidade da educação.

Nesse contexto, compreender os elementos desse mercado, incluindo os fatores que determinam a demanda e a oferta de docentes, a capacidade de resposta desses profissionais aos incentivos para a atratividade na profissão e os mecanismos que regulam a formação e ingresso de professores nas instituições torna-se indispensável para o planejamento na área de formação.

Para aprofundar as discussões sobre o mercado docente na área de formação em enfermagem esse capítulo apresentará a organização estrutural do sistema nacional de formação desses profissionais, de acordo com as legislações do conselho profissional e das diretrizes legais do Ministério da Educação (MEC) relacionadas ao tema.

No Brasil são definidos como profissionais de enfermagem os enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, obstetras e parteiras. A formação ocorre entre um a cinco anos, variando conforme o grau e a titulação (BRASIL, 1986).

Quadro 1. Descrição das categorias profissionais e nível de atividade

Categorias profissionais	Descrição das categorias profissionais e nível de atividade
Enfermeiros	possuem curso superior de 10 semestres, e exercem todas as atividades de enfermagem, gestão, ensino e pesquisa.
Técnicos de enfermagem	possuem formação técnica, com nível médio, e acompanham o trabalho de enfermagem em grau auxiliar, participam do planejamento da assistência de enfermagem sob a supervisão do enfermeiro.
Auxiliares de enfermagem	possuem formação com exigência de nível fundamental, exercem atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão do enfermeiro.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2023.

Quadro 2. Resumo com requisitos para atuação docente na formação em enfermagem

Profissional	Nível da Formação	Carga horária do curso	Instituição de ensino formadora	Requisito para atuação docente
Enfermeiro	Educação Superior	4.000 horas	Instituições de ensino superior (universidades, faculdades, centros universitários e etc.)	Formação para magistério em nível de pós-graduação, prioritariamente nos programas de mestrado e doutorado.
Técnico	Educação Básica – Educação profissional técnica de nível médio	1.200 horas teóricas, acrescida da carga horária estágio supervisionado definido no projeto curso.	Escolas de formação Técnica integradas ou não ao ensino médio e centros de formação tecnológica.	Formação em cursos de graduação de licenciatura; ou em cursos destinados à formação pedagógica para licenciatura de graduados não licenciados; ou em cursos de pós-graduação, lato sensu de especialização na área; ou em programas especiais, de caráter excepcional.
Auxiliar	*	*	*	*
Parteira³	*	*	*	*

Fonte: Elaborado pelos autores, 2023.

³ Os cursos de formação de parteiras foram extintos desde 1949 no Brasil. A Legislação propõe que o curso de formação de auxiliar de enfermagem ocorra como módulo na formação intermediária do curso técnico de enfermagem.

As instituições formadoras podem ser classificadas de acordo com o nível da educação (básica e superior), da categoria administrativa (pública ou privada) e pela organização acadêmica (faculdade, universidade, centro de educação tecnológica, escolas técnicas etc.). (BRASIL, 2017).

A Figura 2 sistematiza as instituições de formação em enfermagem no Brasil, que constituem o mercado de trabalho docente na área:

Figura 2. Sistematização das instituições de formação em Enfermagem no Brasil

Fonte: Elaborado pelos autores, 2023.

A partir dessa contextualização sobre a organização nacional da formação para a área de enfermagem, considerando a legislação educacional e profissional, nesse trabalho serão abordados os aspectos que tangem ao mercado de trabalho docente na atuação na área de ensino técnico de médio e superior.

A oferta é influenciada, além das questões de atratividade, pelos fatores associados à regulação e dinâmica de educação e certificação docente (MCKENZIE; SANTIAGO; OECD, 2005).

A definição dos requisitos para exercício do magistério nesses espaços é regulamentada pelo MEC, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Docente.

Essas legislações propõem que a formação inicial de professores para atuação na educação profissional técnica de nível médio deve ser realizada em nível superior em cursos de graduação de licenciatura, ou em cursos destinados à formação pedagógica para licenciatura de graduados não licenciados, ou em cursos de pós-graduação *lato sensu* de especialização na área, ou em programas especiais, de caráter excepcional ou de outras formas, em consonância com a legislação e com normas definidas pelo CNE (BRASIL, 2022).

Para a atuação em nível superior, a formação inicial de professores não-licenciados, caso da enfermagem, deverá ocorrer em programas de pós-graduação, preferencialmente no mestrado e doutorado. De acordo com a referida lei não há exigência de formação mínima para atuação no ensino nas instituições de formação superior (BRASIL, 1996).

Em relação às características e a estruturação do sistema de ensino, que está associado diretamente às questões da demanda por docente e dos elementos que relacionam essa demanda à oferta, uma vez que essas características institucionais determinam o nível de concorrência por esses profissionais, verifica-se que nacionalmente o sistema de ensino se estruturou como um campo complexo e heterogêneo, com uma grande diversidade institucional e com a coexistência do sistema público e privado, o que implica em uma amplitude na concorrência no mercado de trabalho para docentes nessa área de formação.

ENTENDENDO O DESAFIO

Desde a década de 1990, o ensino brasileiro passou por um período de crescimento acentuado do número de vagas, cursos e matrículas e por uma diversificação dos tipos de instituições, modalidades de ensino e cursos (FRANCO; POZ, 2018).

Os estudos conduzidos na área de enfermagem, discutiram que nos últimos anos a política de expansão do acesso ao ensino de enfermagem praticado no país criou condições para que o número de instituições e vagas no ensino aumentasse consideravelmente, com iniquidades na distribuição geográfica dos aparelhos formadores e desarticulado de estratégias para a resolver a problemática da força de trabalho, cenário que corrobora com dados apresentados em outras pesquisas para outras áreas de formação de RHS (MAGALHÃES *et al.*, 2015; PIERANTONI; GIRARDI, 2017; MARTINS *et al.*, 2020; WERMELINGER *et al.*, 2020; FEHN; ALVES; POZ, 2021; SARAIVA *et al.*, 2021).

Nos resultados do estudo publicado por Pinto *et al.* (2022) havia no país, no período de coleta dos dados - 2019, 260.408 vagas e 1668 cursos de graduação em enfermagem. Segundo dados de Fehn, Alves e Dal Poz (2021), em 1991 o quantitativo de vagas era de 7.460 e de cursos 108. As estatísticas da educação profissional também evidenciaram que o curso de enfermagem apresenta o maior número de matrículas e ingresso entre os cursos técnicos (BRASIL, 2021).

O aumento vertiginoso do número de vagas nos cursos de formação em saúde, sem a análise da capacidade de oferta de professores para atuarem nesses cursos, pode gerar um cenário de **escassez de profissionais** qualificados, disponíveis e com interesse para atuarem na educação.

OBJETIVOS

Este *issue brief* pretende fornecer evidências disponíveis sobre os elementos de atratividade e retenção de professores de enfermagem, para que seja possível subsidiar as discussões de priorização desses atributos pelos atores do grupo de diálogo deliberativo, de *modo* a impulsionar as discussões sobre a temática.

O documento está dividido em quatro *partes*:

- I. Incentivos monetários para atratividade e retenção;
- II. Incentivos não monetários para atratividade e retenção;
- III. Estrutura de carreira para atratividade e retenção;
- IV. Características do emprego para atratividade e retenção.

METODOLOGIA

Considerando os objetivos e as características desse projeto foi realizado um estudo exploratório e descritivo. As evidências apresentadas no *issue briefing* são resultados da análise dos dados mapeados na revisão de escopo, que incluiu artigos científicos, documentos técnicos e políticos, teses e dissertações, utilizando três estratégias para a identificação destes documentos – busca em 5 bases de dados eletrônicas, pesquisa em *websites* (Biblioteca Digital de Teses e Dissertações e biblioteca da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e consulta a listas de referência.

Após a realização das buscas nas fontes, foram incluídos para leitura de título e resumo 951 textos, exportados para o gerenciador de referências *EndNote Web*. Na fase 01 de seleção foram excluídos 865 registros, sendo selecionado para a leitura do material na íntegra (fase 02) 86 textos, dos quais 41 foram excluídos, posteriormente.

O protocolo da revisão de escopo previa a análise das referências dos materiais incluídos após a leitura na íntegra. Nessa etapa foram selecionados para a triagem 36 textos que não haviam sido encontrados nas buscas, desses, 10 foram excluídos após a leitura do material completo. Toda as fases da revisão de escopo foram realizadas por dois revisores independentes de forma cega.

Ao final do processo de seleção (bases de dados científicas e fontes de literatura cinza), **71 estudos foram incluídos nesta revisão.**

Figura 3. Fluxograma Prisma 2020 para revisões sistemáticas

Fonte: Elaborado pelos autores, 2023.

Nesse estudo, o formato de apresentação dos resultados tem como objetivo principal proporcionar uma visão geral sobre os elementos de atratividade e permanência na carreira docente. Para isso as evidências mapeadas, após a extração dos dados, foram apresentadas em um resumo narrativo e visual, com uma discussão que descreveu os resultados encontrados e como se relacionavam com o objetivo e a pergunta de pesquisa a luz da literatura prática e política atual.

Segundo Bardin (2012) a análise de conteúdo é realizada respeitando critérios específicos. Na pré-análise, os documentos da pesquisa são organizados. Na exploração, a leitura flutuante permite a elaboração de hipóteses e dos objetivos da pesquisa, possibilitando a sistematização de uma lista de indicadores. No tratamento de dados, ocorre a codificação, onde serão estabelecidas as unidades de registro - palavras ou ideias relacionadas ao tema de cada categoria, que permitem a compreensão de ideias e características comuns presentes no material analisado pelo pesquisador.

Utilizando essa técnica, os dados coletados nos materiais incluídos foram analisados e organizados em quatro categorias, descritas na Figura 4, a seguir:

Figura 4. Categorização dos atributos

Fonte: Elaborado pelos autores, 2023.

CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDOS INCLUÍDOS

Em relação às características dos estudos incluídos identificou-se que a maior parcela foi publicada no período de 2011 a 2020, 39 materiais (54,92%), seguidos de 2001 a 2010, 22 materiais (30,98%) e de 1990 a 2000 com 5 textos (7,04%). Nos últimos três anos, de 2021 a 2023, foram encontrados 5 materiais (7,04%) relacionados à temática.

Tabela 1. Distribuição dos materiais por tipo de publicação

PERÍODO DE PUBLICAÇÃO	FREQUÊNCIA ABSOLUTA	FREQUÊNCIA RELATIVA
2011 - 2020	39 materiais	54,92%
2001 - 2010	22 materiais	30,98%
1990 - 2000	5 materiais	7,04%
2021 - 2023	5 materiais	7,04%

Fonte: Elaborado pelos autores, 2023.

Quanto aos locais de publicação, identificou-se que a maior parte dos estudos encontrados foram publicados nos Estados Unidos, 62 materiais (87,32%), seguido pelo Canadá, 7 materiais (9,85%) e do Irã e Austrália, com o mesmo quantitativo, 1 material cada (1,40%). Não foram localizados materiais sobre essa temática que tenham sido publicados ou realizados no Brasil.

Sobre os tipos de materiais encontrados e selecionados, a maior parte foram artigos publicados em periódicos, 58 textos (81,69%), seguidos de dissertações, 10 textos (14,08%), relatórios de pesquisa, 2 textos (2,81%) e tese, 1 texto (1,40%).

Tabela 2. Distribuição dos materiais por tipo de publicação

TIPO DE PUBLICAÇÃO	FREQUÊNCIA ABSOLUTA	FREQUÊNCIA RELATIVA
Artigo	58 textos	81,69%
Dissertação	10 textos	14,08%
Relatório de pesquisa	2 textos	2,81%
Tese	1 texto	1,40%

Fonte: Elaborado pelos autores, 2023.

No que se refere às metodologias de pesquisa mais prevalentes, nos materiais incluídos, identificou-se a presença de revisões de literatura (escopo e sistemática), estudos descritivos quantitativos, relatos de experiência, estudos exploratórios com uso de questionários online, estudos qualitativos com emprego da entrevista estruturada e semiestruturada, estudos de caso e correlacional e estudo fenomenológico narrativo e de abordagem hermenêutica.

Também foi encontrado um estudo retrospectivo com dados secundários, um ensaio acadêmico e um estudo que utilizou a pesquisa ação participativa.

Acerca do contexto, a maioria dos estudos encontrados estavam centrados na graduação em enfermagem, 70 materiais (98,59%), e apenas 01 foi realizado na pós-graduação (1,40%). Não foram encontrados estudos realizados no nível técnico e auxiliar da formação em enfermagem.

A respeito da população dos estudos sobre a graduação em enfermagem: 2 (2,81%) textos abordaram as questões dos docentes minoritários, 1 (1,40%) foi sobre professores de área temática específica (psiquiatria), 1 (1,40%) sobre professores da educação à distância e 4 (5,63%) de docentes preceptores. As demais produções, 63 materiais (88,73%), contemplaram docentes gerais que atuaram na formação em nível superior de enfermeiros.

CATEGORIA 01 – INCENTIVOS MONETÁRIOS PARA A ATRATIVIDADE E RETENÇÃO

Na categoria incentivos monetários os resultados indicaram como elementos de atratividade: bolsas de estudo, o perdão ou redução na taxa de juros do empréstimo estudantil para quem atuar como docente após a formação, salário competitivo, gratificação relacionada à população estudantil, benefícios financeiros adicionais à remuneração e folgas e férias remuneradas.

O oferecimento de bolsas de estudo pelo governo e instituições para formação, em nível de pós-graduação, para enfermeiros que desejam se tornar docentes constitui um elemento de atratividade para ingressar na profissão. E que o perdão ou a redução na taxa de juros relacionados a dívidas para formações para o ensino ou da graduação, para profissionais que decidiram ingressar e permanecer na docência é um elemento de atratividade e retenção para a carreira (DE YOUNG; BLISS, 1995; BRENDTRO; HEGGE, 2000; DEYOUNG; BLISS; TRACY, 2002; STARNES-OTT; KREMER, 2007; ALLAN; ALDEBRON, 2008; DUNHAM-TAYLOR *et al.*, 2008; PROTO; DZUREC, 2009; BRADY, 2010; CASH *et al.*, 2011; FELDMAN *et al.*, 2015; CHAU; FLEETWOOD; MARTIN, 2017; HARRIS, 2019; HAND; REID, 2022).

Nos resultados analisados foi pontuado a existência de três fatores extrínsecos limitantes, identificados como barreiras para ingresso na profissão docente: o baixo salário da enfermeira educadora, a assistência financeira limitada para pós-graduação e as dificuldades na transição com novas funções e exigências da carreira assistencial para docente, demonstrando assim, a relevância desse atributo como uma estratégia, uma vez que os custos com a pós-graduação para exercer a vida acadêmica estão associadas a menor atratividade profissional (HINSHAW, 2001; AMERICAN ASSOCIATION OF COLLEGES OF NURSING, 2003; MCDERMID *et al.*, 2012; CHAU; FLEETWOOD; MARTIN, 2017; ARIAN; SOLEIMANI; OGHAZIAN, 2018; DEPALMA, 2018; CLOCHESY; VISOVSKY; MUNRO, 2019; HARRIS, 2019).

Os estudos indicaram que os salários pouco competitivos da educação com as demais carreiras contribuem para a escassez docente, a rotatividade profissional e a baixa retenção na profissão, uma vez que os resultados têm demonstrado que a relação entre o salário e a satisfação profissional é muito significativa, dessa forma os professores deixam seus cargos na organização para ocupar cargos de maior remuneração, sendo, portanto, o salário um fator de abandono (DE YOUNG; BLISS, 1995; FROMAN, 1996; BERKRAM, 1998; DEYOUNG; BLISS; TRACY, 2002; AMERICAN ASSOCIATION OF COLLEGES OF NURSING, 2003; BRADY, 2007, 2010; DUNHAM-TAYLOR ., 2008; MERWIN; STEM; JORDAN, 2008; ROBERTS, 2008; KLOCKE, 2009; PROTO; DZUREC, 2009; MCDERMID ., 2012; BITTNER; O'CONNOR, 2012; EVANS, 2013; WOOD, 2013; YEDIDIA, 2015; CARLSON, 2015; OWENS, 2017; CHAU; FLEETWOOD; MARTIN, 2017; ARIAN; SOLEIMANI; OGHAZIAN, 2018; STAPLES; SANGSTER-GORMLEY, 2018; THIES; SERRATT, 2018; WALKER, 2018; HARRIS, 2019; HAND; REID, 2022)

Em algumas das publicações, esse elemento **não foi identificado como o motivo mais importante** para a entrada e permanência, mas influenciava a decisão de saída, quando os membros do corpo docente de enfermagem estavam insatisfeitos com outros aspectos do trabalho, destacando assim a relevância do conjunto de atributos para os profissionais (PLAWECKI; PLAWECKI, 1976; BRENDTRO; HEGGE, 2000; LAURENCELLE; SCANLAN; BRETT, 2016; WOODWORTH, 2016; HAVERDINK, 2018)

Em relação aos benefícios financeiros adicionais à remuneração foi sugerido à implementação de prêmios de ensino, certificações e benefícios monetários extras por atividades fora do período de atuação e adicionais para professores que assumem mais responsabilidades, como elementos monetários para a atratividade, além da remuneração (BRENDTRO; HEGGE, 2000; BRADY, 2010; BITTNER; O'CONNOR, 2012; EVANS, 2013; YEDIDIA *et al.*, 2015).

RESUMO ESTRATÉGICO

Atributos de atratividade e retenção:

- ✓ Perdão ou redução da taxa de juros do empréstimo estudantil da graduação ou pós-graduação em ensino para quem atuar como docente após a formação.
- ✓ Salário competitivo
- ✓ Gratificação relacionada à população estudantil
- ✓ Benefícios financeiros adicionais à remuneração
- ✓ Bolsas de estudo para especialização na docência
- ✓ Folgas e férias remuneradas

CATEGORIA 02 – INCENTIVOS NÃO MONETÁRIOS PARA A ATRATIVIDADE E RETENÇÃO

Na categoria incentivos não monetários os resultados encontrados evidenciaram a imagem positiva da profissão, a identificação profissional, acultura organizacional positiva nas instituições de ensino, a cultura de combate ao racismo, os programas e mecanismos de reconhecimento dos esforços e sucessos do corpo docente, o trabalho colaborativo em equipe e senso de comunidade entre os docentes da instituição, as oportunidades para desenvolvimento de pesquisa, a autonomia docente sobre o processo de trabalho, a proximidade geográfica com a instituição, a percepção do comportamento do discente quanto ao respeito e índices de violência, a existência de programas formais de promoção da saúde docente na instituição e benefícios adicionais como férias estendidas e remuneradas, suporte de viagem e acordos de propriedade intelectual.

De acordo com os resultados encontrados, o desenvolvimento de uma imagem positiva sobre a carreira docente em enfermagem pode melhorar a atratividade profissional. Os autores sugeriram o uso de estratégias de mídia de massa que promovam a imagem de uma profissão diversificada, reconhecida, flexível e recompensadora como relevantes estratégias. (PLAWECKI; PLAWECKI, 1976; FROMAN, 1996; BERKRAM, 1998; DEYOUNG; BLISS; TRACY, 2002; AMERICAN ASSOCIATION OF COLLEGES OF NURSING, 2003; ALLAN; ALDEBRON, 2008; ROBERTS, 2008; GARBEE; KILLACKY, 2008; KLOCKE, 2009; BRADY, 2010; MORRISSETTE, 2011; YEDIDIA *et al.*, 2015; CARLSON, 2015; HAND; REID, 2022)

Outro elemento frequente nos estudos é a promoção de uma cultura organizacional positiva nas instituições de ensino. Os autores pontuaram a importância da saúde mental no processo de trabalho (GARBEE; KILLACKY, 2008; BITTNER; O'CONNOR, 2012; CARLSON, 2015; GREER, 2017; HAVERDINK, 2018).

Além disso, os estudos também destacaram que os programas institucionais de promoção à saúde podem promover esse ambiente de trabalho mais saudável, melhorando a satisfação do docente e a intenção de permanecer (FALK, 2007; DEPALMA, 2018; CLOCHESY; VISOVSKY; MUNRO, 2019).

Em relação aos programas e mecanismo de reconhecimento dos esforços e sucessos do corpo docente, os estudos encontrados discutiram a relevância de mecanismos formais e visíveis das instituições para reconhecer e recompensar os docentes por suas conquistas, inovações e destaques no processo de trabalho, uma vez que as pesquisas identificaram uma relação positiva do fator motivacional e a intenção de permanecer relacionada a esse atributo (DISCH; EDWARDSON; ADWAN, 2004; GARBEE; KILLACKY, 2008; DERBY-DAVIS, 2014; WOODWORTH, 2016; DEPALMA, 2018; STAPLES; SANGSTER-GORMLEY, 2018; CLOCHESY; VISOVSKY; MUNRO, 2019; SINGH *et al.*, 2021; HAND; REID, 2022).

Vários estudos mostraram que a disponibilização de oportunidades para o desenvolvimento de pesquisa é um elemento de atratividade que impactou positivamente os docentes para entrar e continuar no ensino (DE YOUNG; BLISS, 1995; FROMAN, 1996; HINSHAW, 2001; KLOCKE, 2009; BERENT; ANDERKO, 2011; MORRISSETTE, 2011; EVANS, 2013; ARIAN; SOLEIMANI; OGHAZIAN, 2018; HAVERDINK, 2018; HAND; REID, 2022).

Nesse contexto, os autores consideraram a importância de acomodar o tempo destinado à realização da pesquisa dentro dos modelos de carga de trabalho como um componente vital para reter professores jovens e promissores, uma vez que essas demandas consomem muito tempo e devem ser consideradas pelos administradores para o cálculo da carga de trabalho (HINSHAW, 2001; MORRISSETTE, 2011; BANKS, 2012; WOOD, 2013; GREER, 2017; ARIAN; SOLEIMANI; OGHAZIAN, 2018; HARRIS, 2019).

O trabalho colaborativo em equipe e a construção de um senso de comunidade entre os docentes da instituição, fomentando um ambiente cordial de respeito entre os indivíduos, de reconhecimento e valor do trabalho foram consideradas estratégias para um ambiente saudável nos resultados apresentados (FROMAN, 1996; DEYOUNG; BLISS; TRACY, 2002; ROBERTS, 2008; KLOCKE, 2009; KUEHN, 2010; BERENT; ANDERKO, 2011; MCDERMID *et al.*, 2012; BITTNER; O'CONNOR, 2012; EVANS, 2013; HAMLIN, 2013; OWENS, 2017; GREER, 2017; ARIAN; SOLEIMANI; OGHAZIAN, 2018; THIES; SERRATT, 2018; WALKER, 2018; CLOCHESY; VISOVSKY; MUNRO, 2019; HARRIS, 2019).

As relações de trabalho com a liderança educacional, colegas e estudantes têm potencial relevante na satisfação e intenção de permanecer na academia. Segundo Lee *et al.* (2017) para criar um programa de retenção que melhore a inserção no trabalho, é importante estabelecer conexões entre funcionários, colegas de trabalho, a instituição e a comunidade. Resultado semelhante ao encontrado em outros estudos que indicaram resultados positivos em programas de colaboração entre colegas com aumento na retenção e satisfação (GARBEE; KILLACKY, 2008; BERENT; ANDERKO, 2011; CASH *et al.*, 2011; CANDELA; GUTIERREZ; KEATING, 2015; FELDMAN *et al.*, 2015; GREER, 2017; HAVERDINK, 2018).

Outro elemento associado à prática de trabalho é a autonomia docente. Os estudos indicaram que a satisfação profissional é maior onde os gerentes escolares encorajam a autonomia do professor e o respeito pela sua competência profissional como medida de responsabilidade, sendo fundamental uma cultura motivacional nas organizações educacionais (FROMAN, 1996; GORMLEY; KENNERLY, 2010; CASH *et al.*, 2011; BITTNER; O'CONNOR, 2012; YEDIDIA *et al.*, 2015; CARLSON, 2015; WOODWORTH, 2016; GREER, 2017; ARIAN; SOLEIMANI; OGHAZIAN, 2018; DEPALMA, 2018; HAVERDINK, 2018; THIES; SERRATT, 2018).

Kirkham (2016) descreveu a autonomia como o controle sobre a estrutura de trabalho e atividades do dia a dia. O ambiente de trabalho autônomo, o controle sobre a carga de trabalho e a inclusão nos espaços de decisão da instituição foram os principais fatores que influenciaram a decisão dos docentes de permanecerem empregados na organização (FROMAN, 1996; DEYOUNG; BLISS; TRACY, 2002; HIMMELBERG, 2011; WOOD, 2013; KIRKHAM, 2016).

A violência em sala de aula constitui um elemento de insatisfação com o trabalho e abandono da carreira. O relato dos docentes sobre lidar com a incivilidade dos alunos foi considerado um fator robusto para a intenção de abandonar a profissão (AMERICAN ASSOCIATION OF COLLEGES OF NURSING, 2003; GARBEE; KILLACKY, 2008; ROBERTS, 2008; KLOCKE, 2009; BRADY, 2010; BITTNER; O'CONNOR, 2012; WOOD, 2013; YEDIDIA *et al.*, 2015; CANDELA; GUTIERREZ; KEATING, 2015; ARIAN; SOLEIMANI; OGHAZIAN, 2018; SINGH *et al.*, 2021).

Um elemento de atratividade e retenção apresentando em diferentes estudos encontrados foi a identificação profissional, também denominado como vocação.

A satisfação profissional com a identidade do corpo docente foi uma razão para continuar na academia, com relatos sobre a felicidade com a oportunidade de orientar outras pessoas, o gozo do valor ou respeito dado a um membro do corpo docente, gostar do ambiente e das funções educacionais e a capacidade de moldar a futura prática de enfermagem

(PLAWECKI; PLAWECKI, 1976; BERKRAM, 1998; HINSHAW, 2001; DEYOUNG; BLISS; TRACY, 2002; BRADY, 2007; GARBEE; KILLACKY, 2008; BERENT; ANDERKO, 2011; GWIN, 2012; WOOD, 2013; EVANS, 2013; CARLSON, 2015; LAURENCELLE; SCANLAN; BRETT, 2016; GREER, 2017; HAVERDINK, 2018; DEPALMA, 2018; SINGH *et al.*, 2021; HAND; REID, 2022).

Nos estudos encontrados sobre retenção e atratividade para grupos minoritários na docência, os elementos de abandono não se diferenciaram das demais pesquisas, com exceção das discussões sobre a importância da promoção de uma cultura de combate ao preconceito, através de políticas institucionais, como atributo de retenção. A questão do preconceito racial foi um elemento associado à baixa retenção do grupo de professores. Sendo indispensável o desenvolvimento de ações internas na instituição para identificar o clima institucional do racismo e implementação de ações de combate (STANLEY; CAPERS; BERLIN, 2007; SALVUCCI; LAWLESS, 2016; HAMILTON; HAOZOUS, 2017; LEE *et al.*, 2017).

Foram pontuadas algumas estratégias para reter esse corpo docente que incluíram: apresentar uma imagem inclusiva; incluir estratégias no plano estratégico de práticas verificáveis para contratar funcionários minoritários em todos os níveis; oferecer apoio, recursos e oportunidades formais e informais na instituição de ensino, principalmente para o corpo docente júnior com orientação culturalmente sensível; acolhimento das tradições culturais e respeito étnico aos profissionais minoritários (STANLEY; CAPERS; BERLIN, 2007; SALVUCCI; LAWLESS, 2016; HAMILTON; HAOZOUS, 2017).

RESUMO ESTRATÉGICO

Atributos de atratividade e retenção:

- ✓ Oportunidades para desenvolvimento de pesquisa
- ✓ Autonomia docente sobre o processo de trabalho.
- ✓ Proximidade geográfica com a instituição.
- ✓ Percepção do comportamento do discente quanto ao respeito e violência.
- ✓ Benefícios adicionais: suporte de viagem e acordos de propriedade intelectual.
- ✓ Programas formais de promoção da saúde docente na instituição.
- ✓ Identificação profissional.

RESUMO ESTRATÉGICO

Atributos de atratividade e retenção:

- ✓ Imagem positiva da profissão.
- ✓ Férias estendidas
- ✓ Cultura organizacional positiva nas instituições de ensino.
- ✓ Cultura de combate ao racismo.
- ✓ Programas e mecanismos de reconhecimento dos esforços e sucessos do corpo docente.
- ✓ Trabalho colaborativo em equipe e senso de comunidade entre os docentes da instituição.

CATEGORIA 03 – ESTRUTURA DE CARREIRA

Na categoria estrutura de carreira, os resultados das pesquisas apontaram a estabilidade no emprego, oportunidades de desenvolvimento, oportunidade de promoção, tipo de vínculo de trabalho, licenças remuneradas (sabáticas e de estudo), programas de orientação e supervisão docente e as características das regras para aposentadoria como atributos de atratividade e retenção.

A estabilidade no emprego, relacionada ao tipo de vínculo de trabalho na instituição (temporário ou quadro efetivo), foi associada à disposição de permanecer ou não na profissão. Um dos estudos pontuou que a intenção de permanecer pode mudar uma vez que o corpo docente não efetivo não alcance o status efetivo e a estabilidade, portanto a falta de segurança e estabilidade no trabalho diminui a atratividade para a profissão (DE YOUNG; BLISS, 1995; CARLSON, 2015; WOODWORTH, 2016; LEE *et al.*, 2017).

Além do tipo de vínculo, os critérios e prazo para promoção também foram mencionados como elementos de atração e retenção. Foi discutido nos estudos a importância da equidade e justiça observada no processo de promoção e posse. Os resultados indicaram um processo adequado ao ambiente acadêmico quando baseado em fatores como grau mais alto obtido, anos de experiência, experiência em ensino, requisitos e responsabilidades (AMERICAN ASSOCIATION OF COLLEGES OF NURSING, 2003; MORRISSETTE, 2011; MCDERMID *et al.*, 2012; CANDELA; GUTIERREZ; KEATING, 2015; ARIAN; SOLEIMANI; OGHAZIAN, 2018; HAVERDINK, 2018; HARRIS, 2019).

As políticas para a aposentadoria também foram pontuadas como um importante elemento da atratividade, sendo importante considerar a remuneração do aposentado, tempo especial para a aposentadoria e manutenção de gratificações após a saída da ativa (FALK, 2007; BITTNER; O'CONNOR, 2012; EVANS, 2013; ARIAN; SOLEIMANI; OGHAZIAN, 2018).

Os programas institucionais formalizados para o desenvolvimento, a orientação e a supervisão docente foram apontados, em diversos estudos mapeados, como estratégias para aumentar a satisfação com as funções docentes e o desejo de permanecer.

Os programas de desenvolvimento docente foram indicados como importantes para a retenção porque aumentam o nível de conforto dos profissionais frente às crescentes demandas e expectativas do sistema educacional. Foram indicadas como características relevantes: temáticas relacionadas ao processo educacional, a continuidade dessas oportunidades e possibilidade de formações à distância.

Um dos estudos demonstrou resultados positivos com programas interprofissionais de especialização na área de educação como estratégia para aumentar retenção de seus docentes (BRENDTRO; HEGGE, 2000; STARNES-OTT; KREMER, 2007; KLOCKE, 2009; PROTO; DZUREC, 2009; KUEHN, 2010; BITTNER; O'CONNOR,

2012; HEINRICH; OBERLEITNER, 2012; GREER, 2017; WALKER, 2018; HAVERDINK, 2018; STAPLES; SANGSTER-GORMLEY, 2018; HARRIS, 2019).

Foi pontuado que essas oportunidades, principalmente no início da carreira acadêmica, são fatores associados à redução da tensão e aumento na permanência. De acordo com os dados apresentados nas pesquisas encontradas, a intenção de sair do corpo docente é maior nos primeiros anos da função, sendo um período crítico para implementação de medidas de retenção.

Foi relatado que entre os elementos vivenciados durante a transição para a carreira acadêmica encontrava-se o despreparo para a carga de trabalho e o medo da falta de competências adequadas para o trabalho (BRENDTRO; HEGGE, 2000; WILSON *et al.*, 2009; HIMMELBERG, 2011; MORRISSETTE, 2011; GWIN, 2012; MCDERMID *et al.*, 2012; CRANFORD, 2013; WOOD, 2013; WOODWORTH, 2016; CLOCHESY; VISOVSKY; MUNRO, 2019).

Os programas de orientação e supervisão docente, também apresentados como estratégia de mentoring, foram um atributo de atratividade recorrente nos estudos encontrados. Os programas de mentoria são importantes para a socialização, orientação e suporte de carreira aos profissionais e contribuem para aumentar o desejo de permanecer no cargo.

A criação de um ambiente comunitário com compartilhamento dos desafios e conhecimentos podem aumentar a sensação de pertencimento e desenvolvimento docente, aumentando a retenção (MARTIN, 2017; GREER, 2017; HARRIS, 2019; CLOCHESY; VISOVSKY; MUNRO, 2019).

Além disso, foi discutido que a mentoria tem o potencial para combater a falta de direção e apoio e sentimentos de isolamento e desamparo para docentes em transição para a academia e foi identificada como uma estratégia primária para reter profissionais qualificados (KUEHN, 2010; GORMLEY; KENNERLY, 2010; HIMMELBERG, 2011; BANKS, 2012; SPECHT, 2013; CRANFORD, 2013; TOURANGEAU *et al.*, 2015; FELDMAN *et al.*, 2015; CHAU; FLEETWOOD; MARTIN, 2017; GREER, 2017; HARRIS, 2019; CLOCHESY; VISOVSKY; MUNRO, 2019; HAND; REID, 2022).

Esses programas incluem a orientação de rotina, políticas, procedimentos e expectativas institucionais, planejamento da trajetória acadêmica, vinculação de atividades, oportunidades para prática reflexiva e construção de relacionamento por meio de mentores (GAZZA; SHELLNBARGER, 2005; CLOCHESY; VISOVSKY; MUNRO, 2019).

Conforme discutido nas categorias anteriores o conflito de papéis, a alta carga de trabalho e demandas e ambiguidade podem prejudicar o interesse por continuar na profissão, nesse cenário, os estudos indicaram que a orientação pode diminuir essas condições (GAZZA; SHELLNBARGER, 2005; ROBERTS, 2008; PROTO; DZUREC, 2009; KLOCKE, 2009; GORMLEY; KENNERLY, 2010; HIMMELBERG, 2011; BANKS, 2012; CHUNG; KOWALSKI, 2012; GWIN, 2012; SPECHT, 2013; WOOD, 2013; HAMLIN, 2013; CARLSON, 2015; EPHRAIM, 2021).

Em alguns estudos foi sugerido que é importante uma flexibilidade na carga horária do docente para participar dos programas de mentoria e que os mentores devem receber liberação adequada na carga horária para fornecer a orientação e apoio a esses professores (GAZZA; SHELLNBARGER, 2005; DUNHAM-TAYLOR et al., 2008; CHUNG; KOWALSKI, 2012; GWIN, 2012).

Contudo, foi indicado que é necessário uma mentoria acessível e de qualidade, com um profissional competente e experiente, visando ajudar a reter, principalmente, novos docentes, evitando a saída prematura da profissão (HINSHAW, 2001; GAZZA; SHELLNBARGER, 2005; CHUNG; KOWALSKI, 2012; SPECHT, 2013; RICHARDS; KIEFFER, 2023).

Os programas de tutoria e de desenvolvimento ineficazes e estressantes não promovem apoio a adaptação a função docente e não contribuem para a satisfação e retenção, conforme apresentado nos resultados encontrados (BAKER, 2010; HIMMELBERG, 2011; EPHRAIM, 2021; RICHARDS; KIEFFER, 2023). Esses autores sugeriram que esses programas devem ser construídos a partir de evidências científicas sobre a temática, visando aumentar a satisfação e retenção.

Estudo de Clochesy, Visovsky e Munro (2019) propôs a estruturação da mentoria baseada em três componentes: um com objetivo de abordar o equilíbrio entre as demandas do ambiente acadêmico (ensino, pesquisa e serviço) e a felicidade no trabalho. O outro promove uma interação entre os colegas iniciantes na academia para construir uma cultura de pesquisa em equipe. O outro componente promove discussões baseadas em evidências sobre o ensino.

O programa foi considerado como positivo com envolvimento do grupo de docentes nas atividades e aumento nas publicações e diminuição na rotatividade. O autor concluiu que para o sucesso na retenção, os programas de mentoring devem ser contínuos e estruturados na instituição.

Os dados corroboram com outros estudos que investigaram o resultado dessa estratégia e indicaram um aumento nas competências dos docentes que participaram e uma maior taxa de retenção no programa de ensino, por meio de atividades de apoio ao corpo docente novato para desenvolvimento de habilidades instrucionais, socialização do papel dos educadores e estratégias de desenvolvimento contínuo (DUNHAM-TAYLOR *et al.*, 2008; BAKER, 2010; MORRISSETTE, 2011; DERBY-DAVIS, 2014; YODER; EARLE; DEANE, 2021).

RESUMO ESTRATÉGICO

Atributos de atratividade e retenção:

- ✓ Programas formais com oportunidades de desenvolvimento profissional.
- ✓ Oportunidade de promoção
- ✓ Estabilidade no emprego
- ✓ Licenças remuneradas
- ✓ Programas de orientação e supervisão docente.
- ✓ Critérios e regras para aposentadoria.

CATEGORIA 04 – CARACTERÍSTICAS DO EMPREGO PARA A ATRATIVIDADE E RETENÇÃO

Na categoria características do emprego os resultados, evidenciaram como elementos de atratividade: o perfil da liderança e gestão escolar, a carga de trabalho, horários flexíveis de trabalho, liberação da carga horária para educação continuada, a definição clara das prioridades institucionais sobre as funções que o docente realizará e a qualidade no ambiente de trabalho.

Os dados mapeados na revisão indicaram que os ambientes de trabalho de qualidade e a percepção de apoio da administração ao corpo docente, em termos de suporte colegial, gerencial e organizacional, tem efeito significativo na satisfação com o trabalho e na intenção de permanecer, sendo importantes elementos para apoiar a atratividade e retenção docente (DE YOUNG; BLISS, 1995; DISCH; EDWARDSON; ADWAN, 2004; FALK, 2007; WILSON *et al.*, 2009; CASH *et al.*, 2009; KUEHN, 2010; BERENT; ANDERKO, 2011; BITTNER; O’CONNOR, 2012; HEINRICH; OBERLEITNER, 2012; CRANFORD, 2013; DERBY-DAVIS, 2014; YEDIDIA *et al.*, 2015; OWENS, 2017; WALKER, 2018; HARRIS, 2019).

Os resultados apontaram ainda que, uma infraestrutura organizacional com recursos adequados, pessoal de apoio disponível, tecnologia e limites no tamanho da turma aumentaram a intenção de permanecer no ensino e que, em contrapartida, a inexistência desses elementos de forma satisfatória promove sentimentos de desvalorização e aumentam o abandono da carreira (DISCH; EDWARDSON; ADWAN, 2004; FALK, 2007; BRADY, 2010; BERENT; ANDERKO, 2011; WOOD, 2013; CRANFORD, 2013; TOURANGEAU *et al.*, 2015; YEDIDIA *et al.*, 2015; FELDMAN *et al.*, 2015; KIRKHAM, 2016; OWENS, 2017; ARIAN; SOLEIMANI; OGHAZIAN, 2018; WALKER, 2018; HAVERDINK, 2018; HAND; REID, 2022).

Segundo Brady (2010) o conceito de ambiente saudável de trabalho constitui um ambiente no qual as políticas, procedimentos e sistemas são concebidos para que os docentes sejam capazes de atingir os objetivos organizacionais e alcançar satisfação pessoal em seu trabalho, corroborando com Cash *et al.* (2009) que pontuou em sua pesquisa que a satisfação no trabalho tem uma relação positiva com suporte e acesso à informação e recursos, sejam eles financeiros, tecnológicos, humanos, físicos e/ou pedagógicos.

A flexibilidade de horário também foi um elemento positivo recorrente para a atratividade e retenção na carreira. Segundo os estudos encontrados, o conflito de carga horária com outros trabalhos e com as demandas e agendas pessoais são fatores de abandono da carreira e que, portanto, essa flexibilidade no horário de trabalho, de forma justa, pode aumentar a satisfação e retenção, principalmente de professores mais antigos na carreira (BRENDTRO; HEGGE, 2000; ; FALK, 2007; GARBEE; KILLACKY, 2008; ROBERTS, 2008; BITTNER; O’CONNOR, 2012; WOOD, 2013; EVANS, 2013; TOURANGEAU *et al.*, 2015; CANDELA; GUTIERREZ;

KEATING, 2015; CARLSON, 2015; SALVUCCI; LAWLESS, 2016; HAVERDINK, 2018; WALKER, 2018; DEPALMA, 2018; HARRIS, 2019; HAND; REID, 2022).

A definição clara das prioridades institucionais sobre as funções que o docente realizará (pesquisa, ensino, orientação, integração à comitês, reuniões de departamento e demandas pedagógicas e administrativas) está associado ao atributo carga de trabalho do profissional, como elemento de atratividade ou fator de abandono (CRANFORD, 2013; KIRKHAM, 2016; OWENS, 2017; ARIAN; SOLEIMANI; OGHAZIAN, 2018; HAVERDINK, 2018).

Os estudos indicaram que a carga de trabalho imposta aos educadores que conduzem pesquisas e, simultaneamente, lecionam aumenta o risco de esgotamento e insatisfação profissional, diminuindo o compromisso e continuidade na carreira docente (ROBERTS, 2008; MORRISSETTE, 2011; GWIN, 2012; AQUINO *et al.*, 2018; ARIAN; SOLEIMANI; OGHAZIAN, 2018; SINGH *et al.*, 2021).

Segundo Brady (2010) o excesso de expectativas e funções docentes promove uma alta carga de trabalho que associada à complexidade crescente do processo de ensino aprendizagem e necessidades dos estudantes pode contribuir para diminuir a satisfação e intenção de permanecer na carreira.

Gormley e Kennerly (2010) definiram a ambiguidade de papéis como a falta de clareza da expectativa de papéis e desacordo sobre as normas relevantes e que ela estava associada significativamente à tensão no papel, ansiedade e insatisfação com a carreira, sugerindo que fosse delimitado de forma clara as expectativas institucionais para esse profissional, e que as atividades de pesquisa e extensão (comitês, orientações, práticas e outros) integrassem a sua carga horária de trabalho em conjunto com o ensino.

Alguns estudos apresentaram em seus resultados que as queixas mais comuns dos docentes sobre esse tema eram sentimentos de exaustão e estresse relacionados à falta de consciência das expectativas, múltiplos papéis e a sobrecarga de trabalho, incluindo as demandas administrativas, consideradas invisíveis no processo de trabalho (OBERTS, 2008; GARBEE; KILLACKY, 2008; CASH *et al.*, 2011; BANKS, 2012; CRANFORD, 2013; YEDIDIA *et al.*, 2015; OWENS, 2017; LEE *et al.*, 2017; ARIAN; SOLEIMANI; OGHAZIAN, 2018; THIES; SERRATT, 2018; HAVERDINK, 2018; HARRIS, 2019; SINGH *et al.*, 2021).

Portanto, as ações e políticas institucionais para promover o equilíbrio das funções e expectativas docentes, constitui, um relevante elemento de atratividade, principalmente para os novatos no ensino no processo de transição para a carreira acadêmica, sendo importante estabelecer cargas de trabalho apropriadas e compatíveis com a realidade (KIRKHAM, 2016; ARIAN; SOLEIMANI; OGHAZIAN, 2018; HAVERDINK, 2018; STAPLES; SANGSTER-GORMLEY, 2018).

Outra intervenção apresentada foi a disponibilização de apoio institucional, principalmente para as demandas administrativas e a possibilidade de fixação do docente no mesmo curso/disciplina por anos seguintes (BERKRAM, 1998; BRENDTRO; HEGGE, 2000; GAZZA; SHELLNBARGER, 2005; ROBERTS, 2008; KUEHN, 2010; BRADY, 2010; MORRISSETTE, 2011; CASH *et al.*, 2011; BANKS, 2012; GWIN, 2012; CRANFORD, 2013; SINGH *et al.*, 2021).

A disponibilidade de tempo dentro da carga horária docente para realizar cursos de atualização profissional encontra-se relacionada a dois outros elementos abordados nas categorias, carga de trabalho e programas formais da instituição para o desenvolvimento profissional. Conforme discutido anteriormente, cargas de trabalho irracionais foram associadas, em vários estudos, ao abandono da carreira; e as oportunidades de desenvolvimento como um elemento que aumentava a atratividade e retenção, principalmente para os novatos na carreira.

Portanto, integrar na carga horária as oportunidades para o crescimento profissional foi apresentado nos estudos como uma estratégia relevante para aumentar a retenção na carreira (DERBY-DAVIS, 2014; TOURANGEAU *et al.*, 2015; FELDMAN *et al.*, 2015; CHAU; FLEETWOOD; MARTIN, 2017).

Em relação ao atributo liderança e gestão escolar foi identificado nas pesquisas que a liderança não apoiadora, de perfil autoritário e inflexível e as situações de hostilidade horizontal, constituíram fatores de abandono da carreira (BRENDTRO; HEGGE, 2000; DUNHAM-TAYLOR *et al.*, 2008; BRADY, 2010; KIRKHAM, 2016; GREER, 2017; LEE *et al.*, 2017; ARIAN; SOLEIMANI; OGHAZIAN, 2018; HAVERDINK, 2018; THIES; SERRATT, 2018).

A comunicação adequada, com oportunidades para a gestão participativa no planejamento do trabalho e canais de comunicação foram considerados elementos que aumentavam a satisfação com o ambiente de trabalho e a intenção de permanecer na profissão (FALK, 2007; KUEHN, 2010; CASH *et al.*, 2011; HIMMELBERG, 2011; HAMLIN, 2013; CANDELA; GUTIERREZ; KEATING, 2015; CARLSON, 2015; TOURANGEAU *et al.*, 2015; FELDMAN *et al.*, 2015; WOODWORTH, 2016; CHAU; FLEETWOOD; MARTIN, 2017; LEE *et al.*, 2017).

Foi indicado na pesquisa de Candela, Gutierrez e Keating (2015) que uma liderança organizacional forte e colaborativa, que compreendesse a natureza e as complexidades associadas à enfermagem no nível gerencial, era vista como um requisito para a qualidade do ambiente de trabalho e que os locais onde os professores sentiam mais apoio da liderança escolar tinham uma menor rotatividade profissional.

Foi discutido que o corpo docente que vivenciou relações positivas de trabalho com o gestor da instituição e se envolviam nas decisões relacionadas ao curso apresentaram maior senso de pertencimento e maior intenção de permanecer na instituição (BRADY, 2007, 2010; GARBEE; KILLACKY, 2008; KLOCKE, 2009; CASH *et al.*, 2009, 2011; GORMLEY; KENNERLY, 2010; MCDERMID *et al.*, 2012; HAMLIN, 2013; DERBY-DAVIS, 2014; TOURANGEAU *et al.*, 2015; KIRKHAM, 2016; GREER, 2017; ARIAN; SOLEIMANI; OGHAZIAN, 2018; HAVERDINK, 2018; THIES; SERRATT, 2018; SINGH *et al.*, 2021).

RESUMO ESTRATÉGICO

Atributos de atratividade e retenção:

- ✓ Liderança e gestão escolar
- ✓ Carga de trabalho
- ✓ Horários flexíveis
- ✓ Liberação carga horária para educação continuada
- ✓ Definição clara das prioridades institucionais sobre as funções que o docente realizará (pesquisa, ensino, orientação e demandas pedagógicas e administrativas).
- ✓ Qualidade no ambiente de trabalho

REFLEXÕES FINAIS

Este *issue brief* identificou **4 grandes categorias** com os atributos relacionadas à atratividade e retenção na carreira docente. Foram apresentadas as evidências com as definições conceituais e elementos associados aos atributos.

As informações reveladas neste documento chegam em um momento oportuno e trazem subsídios para o planejamento e discussão na área, sendo imprescindível a colaboração e o envolvimento de diversos atores que atuem no planejamento e regulação, assim como das partes interessadas - stakeholders, de modo a colaborar no avanço dos diálogos e estudos que analisem a atratividade na carreira docente, visando o fortalecimento dos sistemas nacionais de formação da força de trabalho em enfermagem.

REFERÊNCIAS

- ACOSTA, A. M.; OELKE, N. D.; LIMA, M. A. D. DA S. Considerações teóricas do diálogo deliberativo: contribuições para prática, política e pesquisa em enfermagem. **Texto & Contexto - Enfermagem**, v. 26, n. 4, 8 jan. 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/0104-07072017000520017>
- ADÃO SCHIAVON, I. C.; TARANTINI SILVESTRI, K. V. Panorama atual da matriz curricular dos cursos técnicos de enfermagem da Rede Federal de Educação. **Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica**, v. 2, n. 21, p. e11985, 2021.
- ALLAN, J. D.; ALDEBRON, J. A systematic assessment of strategies to address the nursing faculty shortage, U.S. **Nursing Outlook**, [s. l.], v. 56, n. 6, p. 286–297, 2008. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.outlook.2008.09.006>.
- ALVES, T.; SONOBE, A. K. Remuneração média como indicador da valorização docente no mercado de trabalho. **Cadernos de Pesquisa**, v. 48, n. 168, p. 446–476, jun. 2018. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742018000200446&lng=pt&tlng=pt.
- AMERICAN ASSOCIATION OF COLLEGES OF NURSING, W. D. C. **Faculty Shortages in Baccalaureate and Graduate Nursing Programs: Scope of the Problem and Strategies for Expanding the Supply**. [s. l.], 2003. Disponível em: <https://www.aacnursing.org/Portals/42/News/White-Papers/facultyshortage-2005.pdf>
- AMES, J.; WYCKOFF, J. Teacher labor markets: An overview. In: STEVE, B.; COLIN, G. (Ed.). **The Economics of Education**. 2a edição ed. [s.l.] Elsevier, 2020. p. 355–370.
- ANTUNES, P.; FERREIRA, P. L.; FERREIRA, L. N. A utilização da experiência de escolha discreta na valoração de estados de saúde. **Notas Económicas**, n. 44, p. 47–64, 28 fev. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2018.06.027>.
- AQUINO, E. *et al.* The impact of burnout on doctorate nursing faculty's intent to leave their academic position: A descriptive survey research design. **Nurse Education Today**, [s. l.], v. 69, n. May 2018, p. 35–40, 2018.
- ARIAN, M.; SOLEIMANI, M.; OGHAZIAN, M. B. Job satisfaction and the factors affecting satisfaction in nurse educators: A systematic review. **Journal of Professional Nursing**, [s. l.], v. 34, n. 5, p. 389–399, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2018.07.004>.
- BAKER, S. L. Nurse Educator Orientation: Professional Development that Promotes Retention. **The Journal of Continuing Education in Nursing**, [s. l.], v. 41, n. 9, p. 413–417, 2010. Disponível em: <https://journals.healio.com/doi/10.3928/00220124-20100503-02>.
- BANKS, J. A. Development of Scholarly Trajectories That Reflect Core Values and Priorities: A Strategy for Promoting Faculty Retention. **Journal of Professional Nursing**, [s. l.], v. 28, n. 6, p. 351–359, 2012.

BANKS, J. Development of Scholarly Trajectories That Reflect Core Values and Priorities: A Strategy for Promoting Faculty Retention. **Journal of Professional Nursing**, Winston-Salem State University, Winston-Salem, NC, 27110, United States, v. 28, n. 6, p. 351–359, 2012.

BERENT, G. R.; ANDERKO, L. Solving the nurse faculty shortage: Exploring retention issues. **Nurse Educator**, [s. l.], v. 36, n. 5, p. 203–207, 2011.

BERKRAM, G. M. **Faculty Practice in Nursing Education Programs in Rural States**. 1998. 165 p. Dissertação (Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers) - The University of Montana. Disponível em: <https://scholarworks.umt.edu/etd/10515>.

BITTNER, N. P.; O'CONNOR, M. Focus on retention: Identifying barriers to nurse faculty satisfaction. **Nursing Education Perspectives**, [s. l.], v. 33, n. 4, p. 251–254, 2012.

BRADY, M. Healthy Nursing Academic Work Environments. OJIN: **The Online Journal of Issues in Nursing**, [s. l.], v. 15, n. 1, p. 1–9, 2010.

BRADY, M. S. Recruitment and retention of associate degree nursing faculty. **Journal of Nursing Education**, Department of Nursing, Trident Technical College, Charleston, SC, United States Department of Nursing, Trident Technical College, PO Box 118067, Charleston, SC 29423, United States, v. 46, n. 4, p. 190–192, 2007.

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Anuário estatístico da Educação Profissional e Tecnológica: ano base 2019**. 2021. Brasília, DF: Inep. 2021. Disponível em: https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/estatisticas_e_indicadores/anuario_estatistico_educacao_profissional_tecnologica_2019.pdf

BRASIL. **Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004**. Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 2004. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm

BRASIL. **Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017**. Dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino. Brasília: Presidência da República, 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9235.htm

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Departamento de Ciência e Tecnologia. **Diretriz metodológica: síntese de evidências para políticas**. Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Departamento de Ciência e Tecnologia. – Brasília: Ministério da Saúde, 2020. 70 p. Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvsmis/publicacoes/diretriz_sintese_evidencias_politicas.pdf.

BRASIL. **Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986.** Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 1986. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7498.htm

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília: Presidência da República, 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm#:~:text=L9394&text=Estabelece%20as%20diretrizes%20e%20bases%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o%20nacional.&text=Art.%201%C2%BA%20A%20educa%C3%A7%C3%A3o%20abrange,civil%20e%20nas%20manifesta%C3%A7%C3%B5es%20culturais.

BRASIL Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde Coordenação-Geral de Informação e Monitoramento de Serviços e Redes de Atenção à Saúde. **Priorização de políticas e programas sob responsabilidade direta da secretaria de atenção à saúde:** apresenta abordagens de priorização de políticas e programas, visando ao seu monitoramento. Brasília: Ministério da Saúde, 2019. 60 p. Disponível em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/priorizacao_politicas_programas_sas.pdf

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. **Resolução CNE/CP nº 1, de 6 de maio de 2022.** Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM-Formação). Resolução CNE/CP 1/2022. Diário Oficial da União, Brasília, 11 de maio de 2022, Seção 1, pp. 234-235. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=236781-rcp001-22&category_slug=maio-2022-pdf&Itemid=30192

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. **Resolução nº 6, de 20 de setembro de 2012.** Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Resolução CNE/CEB 6/2012. Diário Oficial da União, Brasília, 21 de setembro de 2012, Seção 1, p. 22. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11663-rceb006-12-pdf&category_slug=setembro-2012-pdf&Itemid=30192

BRENDTRO, M.; HEGGE, M. Nursing faculty: One generation away from extinction? **Journal of Professional Nursing**, [s. l.], v. 16, n. 2, p. 97–103, 2000.

BRIDGES, J. F. P. *et al.* Conjoint Analysis Applications in Health—a Checklist: A Report of the ISPOR Good Research Practices for Conjoint Analysis Task Force. **Value in Health**, v. 14, n. 4, p. 403–413, jun. 2011. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1098301510000835>.

BRITTO, A.; WALTENBERG, F. **Atratividade da carreira de professor da Educação Básica pública no Brasil.** Centro de Estudos sobre Desigualdade e Desenvolvimento (CEDE) - Universidade Federal Fluminense (UFF) Contexto, p. 1–23, 2021. Disponível em: www.ie.ufrj.br/index.php/cede/home<http://cede.uff.br/en/home-2/>.

BURGE, P.; LU, H.; PHILLIPS, W. Understanding Teaching Retention: Using a discrete choice experiment to measure teacher retention in England. Reino Unido: **RAND Corporation**, 2021. Disponível em: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA181-1.html.

CANDELA, L.; GUTIERREZ, A. P.; KEATING, S. What predicts nurse faculty members' intent to stay in the academic organization? A structural equation model of a national survey of nursing faculty. **Nurse Education Today**, [s. l.], v. 35, n. 4, p. 580–589, 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2014.12.018>.

CARLSON, J. S. Factors Influencing Retention Among Part-Time Clinical Nursing Faculty. **Nursing Education Perspectives**, [s. l.], v. 36, n. 1, p. 42–45, 2015. Disponível em: <http://journals.lww.com/00024776-201501000-00008>.

CASH, P. A. *et al.* Quality workplace environments for nurse educators: Implications for recruitment and retention. **Nursing Economics**, [s. l.], v. 27, n. 5, p. 315, 2009.

CASH, P. A. *et al.* Working with nurse educators' collective wisdom: implications for recruitment and retention. **Nurs Econ**, School of Nursing, Faculty of Health and Social Development, University of British Columbia, Kelowna, BC, Canada., v. 29, n. 5, p. 257–264, 2011.

CHAU, M.; FLEETWOOD, S.; MARTIN, P. **Group Action learning plan a brief on recruitment and retention of nursing faculty in Oregon**. [s. l.], 2017. Disponível em: <http://www.aacn.nche.edu/leading->.

CHUNG, C. E.; KOWALSKI, S. Job stress, mentoring, psychological empowerment, and job satisfaction among nursing faculty. **Journal of Nursing Education**, [s. l.], v. 51, n. 7, p. 381–388, 2012.

CLOCHESY, J. M.; VISOVSKY, C.; MUNRO, C. L. Preparing nurses for faculty roles: The Institute for Faculty Recruitment, Retention and Mentoring (INFORM). **Nurse Education Today**, [s. l.], v. 79, n. 2019, p. 63–66, 2019.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (Brasil) – **Resolução COFEN nº 516/2016**. Normatiza a atuação e a responsabilidade do Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra e Obstetriz na assistência às gestantes, parturientes, puérperas e recém-nascidos nos Serviços de Obstetrícia, Centros de Parto Normal e/ou Casas de Parto e demais locais onde ocorra essa assistência e estabelecer critérios para registro de títulos de Enfermeiro Obstetra e Obstetriz no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. Brasília, DF, 2016. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-05162016/>

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE (Sergipe). **Parecer técnico no 40/2015**. Viabilização de curso preparatório para formação de parteiro, a fim de atuação em unidade de urgência. Aracaju, SE, 2015. Disponível em: http://www.coren-se.gov.br/parecer-tecnico-no-402015_8200.html

CRANFORD, J. S. Bridging the gap: Clinical practice nursing and the effect of role strain on successful role transition and intent to stay in academia. **International Journal of Nursing Education Scholarship**, [s. l.], v. 10, n. 1, p. 99–105, 2013

DE YOUNG, S.; BLISS, J. B. Nursing Faculty--An Endangered Species? **Journal of Professional Nursing**, [s. l.], v. 11, n. 2, p. 84–88, 1995.

DERBY-DAVIS, M. J. Predictors of Nursing Faculty's Job Satisfaction and Intent to Stay in Academe. **Journal of Professional Nursing**, [s. l.], v. 30, n. 1, p. 19–25, 2014.

DEYOUNG, S.; BLISS, J.; TRACY, J. P. The nursing faculty shortage: Is there hope? **Journal of Professional Nursing**, [s. l.], v. 18, n. 6, p. 313–319, 2002.

DISCH, J.; EDWARDSON, S.; ADWAN, J. Nursing faculty satisfaction with individual, institutional, and leadership factors. **Journal of Professional Nursing**, [s. l.], v. 20, n. 5, p. 323–332, 2004.

DOLTON, P. Teacher supply. In: STEVE, B.; COLIN, G. (Ed.). **The Economics of Education**. 2a edição ed. [s.l.] Elsevier, 2020. p. 391–402.

DUNHAM-TAYLOR, J. *et al.* What Goes Around Comes Around: Improving Faculty Retention Through More Effective Mentoring. **Journal of Professional Nursing**, [s. l.], v. 24, n. 6, p. 337–346, 2008.

EPHRAIM, N. Mentoring in nursing education: An essential element in the retention of new nurse faculty. **Journal of Professional Nursing, Nursing Department**, New Jersey City University College of Professional Studies, 2039 John F. Kennedy Boulevard, Jersey City, NJ 07305, United States, v. 37, n. 2, p. 306–319, 2021.

EVANS, J. D. Factors Influencing Recruitment and Retention of Nurse Educators Reported by Current Nurse Faculty. **Journal of Professional Nursing**, [s. l.], v. 29, n. 1, p. 11–20, 2013.

FALK, N. L. Strategies to enhance retention and effective utilization of aging nurse faculty. **Journal of Nursing Education**, Eldercare Services, George Mason University, Fairfax, VA, United States Human Resources and Payroll Department, Eldercare Services, George Mason University, 4087 University Drive, Fairfax, VA 22030, United States, v. 46, n. 4, p. 165–169, 2007.

FEHN, A. C. **O ensino médico privado: expansão e tendências na Índia e no Brasil**. 2019. Tese (Doutorado em Saúde Coletiva) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1015350>.

FEHN, A. C.; ALVES, T. dos S. G.; POZ, M. R. D. Higher education privatization in Nursing in Brazil: profile, challenges and trends. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 29, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rlae/a/hqTkyL83B3MnztggQFYwZvs/?lang=en>

FELDMAN, H. R. *et al.* Hitting the Nursing Faculty Shortage Head On: Strategies to Recruit, Retain, and Develop Nursing Faculty. **Journal of Professional Nursing**, [s. l.], v. 31, n. 3, p. 170–178, 2015.

FENG, L. Compensating differentials in teacher labor markets. In: STEVE, B.; COLIN, G. (Ed.). **The Economics of Education**. 2a edição ed. [s.l.] Elsevier, 2020. p. 415–430.

FRANCO, T. de A. V.; POZ, M. R. D. A participação de instituições de ensino superior privadas na formação em saúde no Brasil. **Trabalho, Educação e Saúde**, v. 16, n. 3, p. 1017–1037, 2018.

FROMAN, R. D. Attracting an Expert, or What Nurse Leaders Look for in Academic Jobs. **Nursing Outlook**, [s. l.], v. 44, n. 5, p. 239–242, 1996.

GARBEE, D. D.; KILLACKY, J. Factors influencing intent to stay in academia for nursing faculty in the southern United States of America. **International journal of nursing education scholarship**, [s. l.], v. 5, n. 1, 2008.

GAZZA, E. A.; SHELLNBARGER, T. Successful enculturation: strategies for retaining newly hired nursing faculty. **Nurse educator**, [s. l.], v. 30, n. 6, p. 251–254, 2005.

GORMLEY, D. K.; KENNERLY, S. Influence of Work Role and Perceptions of Climate on Faculty Organizational Commitment. **Journal of Professional Nursing**, [s. l.], v. 26, n. 2, p. 108–115, 2010.

GREER, T. D. **What Makes Them Stay? A Study of Nursing Faculty Persistence**. 2017. Dissertação – Capella University – Illinois, USA, 2017

HAMILTON, N.; HAOZOUS, E. A. Retention of faculty of color in academic nursing. **Nursing Outlook**, [s. l.], v. 65, n. 2, p. 212–221, 2017.

HAND, M. C.; REID, A. Men in Nursing Academia: Factors Associated With Recruitment and Retention. **Nurse Educator**, [s. l.], v. 47, n. 4, p. 246–251, 2022.

HARRIS, J. Challenges of nursing faculty retention. **The Midwest Quarterly**, [s. l.], v. 60, n. 3, p. 251–270, 2019.

HEINRICH, K. T.; OBERLEITNER, M. G. How a Faculty Group's Peer Mentoring of Each Other's Scholarship Can Enhance Retention and Recruitment. **Journal of Professional Nursing**, [s. l.], v. 28, n. 1, p. 5–12, 2012.

HINSHAW, A. S. A Continuing Challenge: The Shortage of Educationally Prepared Nursing Faculty. Online **Journal of Issues in Nursing**, [s. l.], v. 6, n. 1, p. 1–9, 2001.

KLOCKE, E. M. **Nursing Faculty Shortage: Nurses' Perceptions as a Key to Administrative Solutions**. 2009. Dissertação – Marshall University – Virgínia, USA, 2009.

KUEHN, M. B. Creating a healthy work environment for nursing faculty. **Creative nursing**, [s. l.], v. 16, n. 4, p. 193–197, 2010.

LAGARDE, M.; BLAAUW, D. A review of the application and contribution of discrete choice experiments to inform human resources policy interventions. **Human Resources for Health**, v. 7, p. 1–10, 2009.

LAURENCELLE, F. L.; SCANLAN, J. M.; BRETT, A. L. The meaning of being a nurse educator and nurse educators' attraction to academia: A phenomenological study. **Nurse Education Today**, [s. l.], v. 39, p. 135–140, 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2016.01.029>.

LEE, P. *et al.* College nursing faculty job satisfaction and retention: A national perspective. **Journal of Professional Nursing**, [s. l.], v. 33, n. 4, p. 261–266, 2017.

LIMA, M. F.; MASSON, G. Atratividade no ingresso e permanência na carreira docente em redes municipais de educação. **Educação**, 10 ago. 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reveducacao/article/view/38298>.

LOEB, S.; MYUNG, J. Economic approaches to teacher recruitment and retention. In: STEVE, B.; COLIN, G. (Ed.). **The Economics of Education**. 2a edição ed. [s.l.] Elsevier, 2020. p. 403–414.

MACHADO, M. H. **Perfil da enfermagem no Brasil**: relatório final. 2017. NERHUS - DAPS - ENSP/Fiocruz, Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1094873>

MAGALHÃES, S. D. S. *et al.* Expansão do ensino de enfermagem no Brasil: evidências históricas e perspectivas da prática. **Enfermagem em Foco**, v. 4, n. 3/4, p. 167–170, 2015.

MARTINS, L. K. *et al.* Expansão dos cursos de graduação em enfermagem no Brasil entre 2004 e 2017. **Enfermagem em Foco**, v. 10, n. 6, p. 63–69, 2020.

MCDERMID, F. *et al.* Factors contributing to the shortage of nurse faculty: A review of the literature. **Nurse Education Today**, [s. l.], v. 32, n. 5, p. 565–569, 2012. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2012.01.011>.

MCKENZIE, P.; SANTIAGO, P.; OECD. Teachers matter: attracting, developing and retaining effective teachers. [s.l.] **Organization for Economic Co-operation and Development**, 2005. Disponível em: <https://www.oecd.org/education/school/48627229.pdf>

MERWIN, E.; STEM, S.; JORDAN, L. M. Salaries, recruitment, and retention for CRNA faculty--Part 1. **Aana j**, [s. l.], v. 76, n. 2, p. 89–93, 2008.

MORRISSETTE, P. J. Recruitment and retention of Canadian undergraduate psychiatric nursing faculty: Challenges and recommendations. **Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing**, [s. l.], v. 18, n. 7, p. 595–601, 2011.

OLIVEIRA, J. D. B. de; LUZ, J. A. R. da; MACIEL, N. M. L. **Atratividade da carreira docente na ótica de estudantes do ensino médio de Feira de Santana – BA**. Anais VII ENALIC. Encontro Nacional das Licenciaturas, n. 2526–3234, 2018. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/51320>.

OWENS, J. Life balance in nurse educators: A mixed-methods study. **Nursing Education Perspectives**, [s. l.], v. 38, n. 4, p. 182–188, 2017.

PETERS, M. D. J. *et al.* Updated methodological guidance for the conduct of scoping reviews. **JB I Evidence Synthesis**, v. 18, n. 10, p. 2119–2126, out. 2020. Disponível em: <https://journals.lww.com/10.11124/JBIES-20-00167>.

PIERANTONI, C. R.; GIRARDI, S. N. **Regulação do Trabalho e das Profissões em Saúde**. p. 1376, 2017. Disponível em: http://www.obsnetims.org.br/uploaded/18_8_2017__0_Relatorio_pesquisa_regulacao_merged.pdf.

PINHO, E. A. *et al.* Analisando criticamente a formação de auxiliares e técnicas de enfermagem no Brasil. **Revista Paulista de Enfermagem**, v. 29, n. 1–3, p. 117–126, 2018. Disponível em: <http://repen.com.br/revista/wp-content/uploads/2018/11/Analisando-criticamente-a-formação-de-auxiliares-e-técnicas-de-enfermagem-no-Brasil.pdf>.

PINTO, A. C. *et al.* Censo dos cursos de graduação em enfermagem brasileiros, públicos e privados / Census of undergraduate nursing courses in Brazil, public and private. **Brazilian Journal of Development**, v. 8, n. 6, p. 47712–47725, 2022.

PLAMONDON, K. M.; BOTTORFF, J. L.; COLE, D. C. Analyzing Data Generated Through Deliberative Dialogue. **Qualitative Health Research**, v. 25, n. 11, p. 1529–1539, 20 nov. 2015. Disponível em: <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1049732315581603>.

PLAWECKI, J. A.; PLAWECKI, H. M. Factors that influence attraction and retention of qualified nurse educators. **Nursing Research**, St. Navier College School of Nursing Chicago, Chicago, IL, United States University of Iowa College of Nursing, Iowa City, IA, United States Handicapped Systems of Linn County, Cedar Rapids, IA, United States, v. 25, n. 2, p. 133–135, 1976.

PORTELA, G. Z. *et al.* Recursos humanos em saúde: crise global e cooperação internacional. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 22, n. 7, p. 2237–2246, jul. 2017. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232017002702237&lng=pt&tlng=pt.

PROTO, M. B.; DZUREC, L. C. Strategies for Successful Management and Oversight of Nurse Faculty Workforce Initiatives: Lessons From the Field. **Journal of Professional Nursing**, [s. l.], v. 25, n. 2, p. 87–92, 2009.

REED JOHNSON, F. *et al.* Constructing Experimental Designs for Discrete-Choice Experiments: Report of the ISPOR Conjoint Analysis Experimental Design Good Research Practices Task Force. **Value in Health**, v. 16, n. 1, p. 3–13, jan. 2013. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1098301512041629>.

RICHARDS, A. J.; KIEFFER, J. Addressing the associate level nurse faculty shortage: Do job and mentoring satisfaction predict retention? **Teaching and Learning in Nursing**, [s. l.], v. 18, n. 1, p. 219–224, 2023.

SANTIAGO, P. Teacher Demand and Supply: Improving Teaching Quality and Addressing Teacher Shortages. **OECD Education Working Papers**, v. 01, p. 132, 2002. Disponível em: <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/232506301033.pdf?expires=1701718916&id=id&accname=guest&checksum=99A0084B866BCF21CB69CB018752BE24>

SANTIBAÑEZ, L. Teacher incentives. In: STEVE, B.; COLIN, G. (Ed.). **The Economics of Education**. 2a edição ed. [s.l.] Elsevier, 2020. p. 431–441.

SARAIVA, A. K. de M. *et al.* A expansão dos cursos de graduação em Enfermagem: cenário, interesses e desafios do ensino a distância. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 55, p. 1–9, 2021.

SINGH, C. *et al.* Work experiences of Nurse Academics: A qualitative study. **Nurse Education Today**, [s. l.], v. 106, n. June, p. 105038, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2021.105038>.

SOEKHAI, V. *et al.* Discrete Choice Experiments in Health Economics: Past, Present and future. **PharmacoEconomics**, v. 37, n. 2, p. 201–226, 3 fev. 2019. Disponível em: <http://link.springer.com/10.1007/s40273-018-0734-2>.

SPECHT, J. A. Mentoring Relationships and the Levels of Role Conflict and Role Ambiguity Experienced by Novice Nursing Faculty. **Journal of Professional Nursing**, [s. l.], v. 29, n. 5, p. e25–e31, 2013.

STANLEY, J. M.; CAPERS, C. F.; BERLIN, L. E. Changing the Face of Nursing Faculty: Minority Faculty Recruitment and Retention. **Journal of Professional Nursing**, [s. l.], v. 23, n. 5, p. 253–261, 2007.

STAPLES, E.; SANGSTER-GORMLEY, E. Supporting nurse practitioner education: Preceptorship recruitment and retention. **Int J Nurs Sci**, Independent Nursing Practice Consultant, Ancaster, ON, Canada. Faculty of Human and Social Development, University of Victoria, Victoria, BC, Canada., v. 5, n. 2, p. 115–120, 2018.

STARNE-OTT, K.; KREMER, M. J. Recruitment and retention of nurse anesthesia faculty: Issues and strategies. **AANA journal**, [s. l.], v. 75, n. 1, p. 13, 2007.

THIES, K. M.; SERRATT, T. Evaluating Association Degree Nursing Faculty Job Satisfaction. **Teaching and Learning in Nursing**, [s. l.], v. 13, n. 2, p. 71–74, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.teln.2017.12.008>.

TOURANGEAU, A. E. *et al.* Generation-specific incentives and disincentives for nurse faculty to remain employed. **Journal of Advanced Nursing**, [s. l.], v. 71, n. 5, p. 1019–1031, 2015.

VARGAS, F. G. **Pesquisa sobre demanda e oferta de professores no Brasil**: relatório consolidado. 2020. Instituto Península e Centro de Estudos em Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas (CEAPG/FGV EAVESO), São Paulo, 2020. Disponível em: <https://institutopeninsula.org.br/wp-content/uploads/2022/01/OFERTA-E-DEMANDA-CONSOLIDADO.pdf>

VILARINHOS, P. M. **Atratividade e gênero da carreira docente no Brasil**. 2019. Dissertação (Face – Faculdade de Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Minas Gerais, 2019. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1843/35746>.

WERMELINGER, M. C. de M. W. *et al.* Nursing technician training: Qualification profile. **Ciencia e Saude Coletiva**, v. 25, n. 1, p. 67–78, 2020.

WILSON, L. L. *et al.* Supporting and Retaining Preceptors for NNP Programs. **Journal of perinatal & Neonatal Nursing**, [s. l.], v. 23, n. 3, p. 284–292, 2009. Disponível em: <https://journals.lww.com/00005237-200907000-00018>.

WOODWORTH, J. A. Predictive Factors Impacting Intent-to-Stay Teaching for Associate Degree Adjunct Clinical Nurse Faculty. **Teaching and Learning in Nursing**, [s. l.], v. 11, n. 4, p. 147–151, 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.teln.2016.06.006>.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Health labour market analysis guidebook**. [s.l.] World Health Organization, 2021. Disponível em: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/348069/9789240035546-eng.pdf?sequence=1>

WORLD HEALTH ORGANIZATION; WORLD BANK; UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT. **How to conduct a discrete choice experiment for health workforce - recruitment and retention in remote and rural areas: a user guide with case studies**. 2012. 2012. Disponível em: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/586321468156869931/pdf/NonAsciiFileName0.pdf>.

YAN, L.; TURINETTI, M.; FANG, D. Special survey on vacant faculty positions for academic year 2018- 2019. **American Association of Colleges of Nursing (AACN)**, 2020. Disponível em: <https://www.aacnnursing.org/Portals/42/News/Factsheets/AACN-Fact-Sheet.pdf>

YEDIDIA, M. J. *et al.* Association of faculty perceptions of work–life with emotional exhaustion and intent to leave academic nursing: Report on a national survey of nurse faculty. **Journal of Nursing Education**, [s. l.], v. 53, n. 10, p. 569–579, 2015.

YODER, C. M.; EARLE, M.; DEANE, S. The Roundabout Model for Adjunct Clinical Nurse Faculty Retention. **Nursing Education Perspectives**, University of Saint Francis, Fort Wayne, IN, United States Transformational Leadership DNP: Systems Program, College of Nursing, College of Health Sciences, Rush University, Chicago, IL, United States School of Nursing, State University of New York, Colle, v. 42, n. 5, p. 329–331, 2021.

Grupo de Análise de Políticas, Sistemas e Força de Trabalho em Saúde
Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar
Rio de Janeiro – RJ – 20550-013